

YANGI O‘ZBEKISTONNING SOG‘LOM AVLODI – SOG‘LOM OILADA SHAKLLANADI

Guzal Igamovna Muminova

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“Maqom cholg‘u ijrochiligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ta’lim va tarbiya ajralmas va biri birini to‘ldirib turadigan ne’matdir. Jamiyatning asosiy bo‘g‘ini bu oila hisoblanadi. Ushbu maqolada barkamol shaxsni tarbiyalash va uni sog‘lom bo‘lib shakllanishida asosiy tarbiya o‘chog‘i hisoblangan oila va uning qadriyatlarining o‘rni, bolalar tarbiyasining bosh murabbiyi – ota-ona, maktabi esa ularning o‘zaro munosabati ekanligi, shuningdek, davlatimiz tomonidan iste’dodli bolalar uchun yaratilgan imkoniyatlar, ko‘rik-tanlovlar ahamiyati va bu tanlovlarning g‘olib va sovrindorlarini doimiy qo‘llab-quvvatlash muhimligi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, tarbiya, meros, oila, san’at, qadriyatlar, ma’naviyat, barkamol shaxs, iste’dod, salohiyat, etika.

Аннотация: Образование и воспитание – это благословения, которые неразрывны и дополняют друг друга. Главным звеном общества является семья. В данной статье рассматривается роль семьи и ее ценностей, являющихся основным очагом в воспитании гармоничной личности и становлении здравомыслящим, роль главного тренера по воспитанию детей – родители, а жизненная школа - их взаимоотношения, а также возможности, созданные нашим государством для одаренных детей, важность конкурсов и постоянной поддержки победителей и призеров этих конкурсов.

Ключевые слова: образование, воспитание, наследие, семья, искусство, ценности, духовность, гармоничная личность, талант, потенциал, этика.

Abstract: Education and upbringing are blessings that are inseparable and complement each other. The main link of society is the family. This article examines the role of the family and its values, which are the main focus in the upbringing of a harmonious personality and becoming sane, the role of the head coach for parenting is parents, and the life school is their relationship, as well as the opportunities created by our state for gifted children, the importance of contests and constant support for the winners and prize-winners of these contests.

Keywords: education, upbringing, heritage, family, art, values, spirituality, harmonious personality, talent, potential, ethics.

Ta’lim va tarbiya ajralmas va biri birini to‘ldirib turadigan ne’matdir. Davlatimiz rahbari ta’lim va tarbiya azal-azaldan davlatlar va xalqlar taraqqiyotini belgilab

beruvchi, ularning qudratini yuksaltiruvchi kuch bo'lib xizmat qilayotganini alohida ta'kidlagan.[1.]

Jamiyatning asosiy bo'g'ini bu oila hisoblanadi. Barkamol shaxsni tarbiyalash va uni sog'lom bo'lib shakllanishida asosiy tarbiya o'chog'i hisoblangan oila va uning qadriyatlari davlat siyosati darajasiga yetkazildi. Birinchi navbatda esa, O'zbekistonda oila bilan bog'liq asosiy qoidalar Konstitutsiyada belgilandi.[2.]

Jamiyatimiz oddiy an'anaviylikdan hozirgi jamiyat darajasiga ko'tarildi. Farzandlari ham hozirgi kun talablariga javob beradigan, har tomonlama bilimli, jismonan sog'lom va ma'naviy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash har bir oilaning asosiy burchidir. Оилани ҳаёт давомийлигини таъминлайдиган, насллар келажагига, тақдирига кучли таъсир кўрсатадиган тарбия маскани сифатида қабул қиламиз. O'z Vataniga, xalqiga sadoqatli bo'lish, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, insonparvarlik, mehr-oqibat, kabi oliyjanob fazilatlar aynan oila muhitida shakllanadi. Har bir oilada tarbiyalanayotgan farzandlarga o'z-o'zini anglashi, Vatanidan, xalqidan, o'tmishi va bugunidan faxrlanish tuyg'ularini shakllantirish maqsadga muvofiqdir. O'z millati va jamoasining qadriyatlari, merosi, an'analari mohiyatini tushunishi va iftixor qilishi uchun to'g'ri tarbiya orqali shakllantirish lozim.

Tadqiqotchilar kishi madaniy ko'nikmalarni go'dakligida va ilk bolaligida faol o'zlashtiradi, degan fikr ilgari suradilar.[3] Kadrlar tayyorlash milliy dasturida O'zbekiston yoshlarining uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishda maktablar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarigagina emas, balki maktabgacha tarbiyaga ham katta ahamiyat berilayotgani tasodifiy hol emas. Madaniyatni o'zlashtirish olti-etti yoshgacha davlat va nodavlat maktabgacha bolalar muassasalarida hamda oilada amalga oshiriladi.

Maktabgacha yosh – insonni shaxs sifatida shakllantirishning muhim davri. Kishilar bilan aloqada bo'lmay o'sgan bolalarda onda-sonda bo'lsada uchraydigan holatlarning ko'rsatishicha, ijtimoiy jihatdan normal bo'lmagan muhitda individni bir oz bo'lsa-da, muvafaqqiyatli shakllantirib bo'lmaydi. Bu yoshda muvafaqqiyatli shakllantirish mumkin bo'lgan fazilatlarni esa rivojlanishning nisbatan kech keladigan bosqichlarida hosil qilib bo'lmaydi.[4]

Maktabgacha yoshda ma'naviy ko'nikmalarni o'zlashtirish oddiy jismoniy odatlarni ong darajasini o'zlashtirish bilan uzluksiz bog'liq ravishda kechadi. Fikrimizcha, bu yoshdagi bolalar hali vatanidan, o'z xalqiga mansublikdan faxrlanish singari tushunchalarini anglamasa kerak, madaniyatni o'zlashtirish esa uni atrofdagilar va, birinchi navbatda, ota-onasi qanchalik egallaganiga bog'liq bo'ladi.

Yirik olim U. Jeymsning fikricha bolalikda xotira kuchli darajada faol va harakatchan bo'ladi: "bu davrda (qarilik davrida) bolalikda hosil qilingan yo'llarning ajoyib tarzda barqaror ekanligi ayon bo'ladi: yoshi ulug' keksa kishi boshqa hamma narsani unutsa ham, ilk yoshligidagi xotiralarini saqlab qoladi", deb ta'kidlaydi.[5.]

Oila va qarindoshlik munosabatlari etikasi ma'naviy qadriyatlarning manbaidir. Bu – oila kishilik jamiyatining ijtimoiy poydevori – ekanligi bilan ham bog'liq. Shunga ko'ra, jismonan sog'lom, ma'nan barkamol, axloqan pok va yuksak madaniyatli yosh avlodni voyaga yetkazish oiladan boshlanadi. Oila hayotining asosiy maqsadi qadriyatlarni qayta tiklash, mustahkamlash va bolalar tarbiyasidir. Bolalar tarbiyasining bosh murabbiyi ota-ona, maktabi esa ularning o'zaro munosabatidir.

Xalqimizning an'anaviy oilaviy qadriyatlari – bu birinchi navbatda, kattalarga bo'lgan hurmat-ehtirom, o'zaro ko'maklashish, bolalar to'g'risida g'amxo'rlikdir. Barkamol avlod har bir mamlakat ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy-mafkuraviy taraqqiyotning tayanchi, davlatchilik rivojining kuch va quvvati hisoblanadi.

Yoshlar hayotida san'at, adabiyot, sport muhim o'rin tutadi. Yurtboshimiz Yoshlar forumida kelajak avlod vakillari bilan uchrashdi. Joylardagi 459 ta madaniyat markazini ta'mirlash va jihozlashga doir alohida dastur ishlab chiqish vazifasini qo'ydi. Ushbu uchrashuvda iste'dodli bolalar uchun imkoniyat yaratish, ko'riktanlovlarning g'olib va sovrindorlarini doimiy qo'llab-quvvatlash muhimligi ta'kidlandi.[6.]

Farzandlarimiz jamiyatda munosib o'rin egallashlari uchun, o'z tafakkurlarida chuqur islohot o'tkazishlari maqsadga muvofiq. Bu mustaqilligimiz sharofati bilan yaralgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish kelajak ijodkorlari uchun ham qarz, ham farz bo'lgan vazifadir.

Xulosa qilib aytganda, oilada sog'lom bolaning dunyoqarashi, didi, salohiyati shakllanadi. Oilada farzand yoshligidan yaxshi va yomon odatlarning biriga ko'nikib, o'rganib qolgan bo'lsa, bu odat uni bir umrga tark etmaydi. Shu bois, sog'lom bolani faqat yaxshi odatlarni singdirgan holda tarbiyalash va millat uchun barkamol shaxs sifatida kamolga yetkazish lozim.

Zero, tafakkuri teran, quvvai hofizasi butun, imoni baquvvat farzandlargina el yukini yelkasida tutib, yurtning kelajagiga ega bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Turkmanistonga rasmiy tashrifi, Mahtumquli nomidagi Turkmaniston davlat universitetidagi nutqi. 21.10.2022 <https://yuz.uz/uz/news/shavkat-mirziyoev-maqsadimiz--yangi-ozbekiston-yoshlarini-barkamol-shaxslar-sifatida-voyaga-etkazish>
2. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. – Toshkent: 2023. – XIV-bob. <https://lex.uz/docs/-6445145#-6445659>
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика, 1989; Xolmatova M. Oilaviy munosabatlar madaniyati va sog'lom avlod tarbiyasi. – Toshkent: 2.O'zbekiston, 2000. – B. 90-110.

4. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С. 68-71.
<https://e-library.namdu.uz/>
5. Джеймс У. Психология. – М.: Педагогика, 1991. – С. 193.
<https://studfile.net/preview/3108013/>
6. Mirziyoyev Sh. Yoshlar forumi. 25.12.2020
<https://www.president.uz/oz/lists/view/4039>